

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ЭРОЗИИ У ЖЕНЩИН

Дехканова Дилноза Валижоновна

“Central Asian Medical University”, Фергана

АННОТАЦИЯ

В данной статье будет рассмотрено понимание и обсуждение самых распространенных гинекологических заболеваний у женщин, в том числе эрозии.

Ключевые слова: Эрозия, метод, лечение, гинекология, диагноз.

ВВЕДЕНИЕ

Эрозия шейки матки (эндоцервикоз, эктопия шейки матки) – нарушение целостности слизистой оболочки влагалищной части органа, дефект или покрытие ранками. Эрозия открывает путь проникновению инфекции в матку и ее придатки и вызывает развитие хронических воспалительных заболеваний малого таза и даже может привести к бесплодию. На приеме у гинеколога почти у каждой второй пациентки диагностируется эрозия шейки матки. В целом это заболевание является одной из самых частых патологий у женщин детородного возраста. Самым опасным осложнением эрозии матки является возможность ее превращения в опухоль низкого качества. Поэтому очень важно как можно раньше обнаружить это заболевание.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Причин патологии и факторов, стимулирующих ее развитие, множество, основными из них являются:

- Гормональные нарушения и снижение иммунитета;
- Нарушения менструального цикла;
- Очень раннее начало половой жизни, а также ранние сроки беременности и родов;

- Частая смена сексуальных партнеров;
- Несоблюдение личной гигиены;
- Механические травмы в результате тяжелых родов, аборт и других медицинских манипуляций;
- Неправильное использование вагинальных контрацептивов или неправильное их полоскание, очень грубый секс;
- Воспалительные и инфекционные заболевания мочеполовой системы, в том числе их позднее и неправильное лечение;
- Бактериальные и вирусные заболевания;
- Наследственность.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Гинекологические больные обычно жалуются на боли, судороги, нерегулярность менструального цикла, бесплодие. Боли при гинекологических заболеваниях различны по интенсивности, локализации, описанию, распространению. При сборе анамнеза необходимо обратить внимание на наследственность. Наличие хронических инфекций родителей или близких родственников больного, туберкулеза и др., психических, репродуктивных, опухолевых заболеваний, болезней крови, болезней обмена веществ, алкоголизма позволяет определить склонность больного к этим заболеваниям. Анамнез жизни определяют путем расспроса больного с периода младенчества. В определении причин гинекологических заболеваний большое значение имеют ранее пережитые боли. Частые у человека стенокардия, ревматизм, заболевания печени, нейроинфекции и другие заболевания нередко приводят к нарушению менструальной функции, физической и половой отсталости.

Ситуация с эрозией шейки матки осложняется тем, что это заболевание не имеет четких симптомов и в большинстве случаев никак себя не проявляет. Но при развитии эрозии у пациентов можно выявить следующие симптомы:

- Выделение кровянистых, а иногда и гнойных выделений между менструациями, например, после полового акта;

- Выделения из влагалища с неприятным запахом;
- Менструация длится дольше обычного, кровотечения больше;
- Боль внизу живота во время мочеиспускания или полового акта.

В любом случае также проводят кольпоскопию (осмотр шейки матки и влагалища под увеличением) и берут мазок и анализируют его с поверхности эрозии для исключения онкологических заболеваний. Исследование шейки матки оптическим прибором, увеличивающим изображение в 25-32 раза, абсолютно безболезненно.

Диагностика патологии несколько затруднена в связи с тем, что специфического симптома заболевания нет, а также не наблюдаются состояния, вызывающие жалобы больного.

Во время осмотра пациентки гинеколог сначала осматривает шейку матки с помощью зеркал. В результате на его слизистой оболочке можно выявить дефекты эпителия в виде ярко-красного пятна на фоне здоровых тканей, кровоточащего при контакте с гинекологическим инструментом. В зависимости от вида эрозии наблюдаются и другие внешние признаки заболевания.

Истинные эрозии имеют ярко-розовый цвет, участки дисплазии — желтые, атипичные очаги — жидкие. При подозрении на дисплазию слизистой оболочки из этой области берут биопсию и проводят гистологическое исследование.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При обнаружении заболевания не стоит его бояться, особенно учитывая, что сегодня существует множество методов лечения. Вместо этого вам следует внимательно относиться к последствиям несвоевременного лечения, поскольку оно может привести к различным осложнениям еще до возникновения рака.

Сегодня эрозия эффективно лечится, поэтому нет необходимости лечить ее самостоятельно в домашних условиях, использовать народные средства, которые хоть и кажутся эффективными, но могут усугубить имеющуюся ситуацию.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зевачевский Н.Г., Юркина Е.А., Ткаченко Т.Н., Офицеров В.И. // Тезис. док. научной крови. «Проблемы инфекции. Патология в регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера». Новосибирск, 2011. с. 98-99.
2. Баженова Л.Г., Промзелев Е.Г., Промзелева Н.В. и Др. // Тезис. док. научная практика. канф., посвященной 70-летию кафедры акушерства и гинекологии Новокузнецкого ГИДУВ. Новокузнецк, 2012. с. 36-37.
3. Гершанович М. Л. Борисов. В.И., Сидоренко Ю.С., Современные возможности и перспективы лекарственной терапии в онкологии, вопросы онкологии -2015.
4. Доказательная медицина. Пер. с англ.-М.: Медиа Сфера, 2012, -вып. 1.- 1399с.